

**SAMARQAND VILOYATI SHAROITIDA YETISHTIRILAYOTNAN
BIR YILLIK JAVDAR(SECALE CEREALE) NAVLARINING AYRIM
FIZIOLOGIK KO'RSATKICHLARI**

M.SH.MAXRAMOVA, magistr, Samarqand davlat universiteti

S.X.O'ROQOV, dotsent, Samarqand davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bir yillik javdar navlarining rivojlanish fazalari bo'yicha suv almashinuv xususiyatlari, mahsuldorlik ko'rsatkichlarini aniqlash bo'yicha olingan natijalar keltirilgan. Olingan natijalar asosida xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Vaxsh-116, shalola, barg sathi, pigmentlar, barglar soni, transpiratsiya, quruq massa, hosildorlik.

Аннотация: В данной статье представлены результаты изучения особенностей водообмена показателей продуктивности по фазам развития однолетних сортов ржи. Выводы делаются на основании полученных результатов.

Ключевые слова: Вахшская-116 шалола уровень листьев количество n

Abstract: this article presents the results obtained on determining the characteristics of water exchange, productivity indicators on the developmental phases of annual rye varieties. Conclusions are drawn based on the results obtained.

Keywords: vaxsh-116 shalola, leaf level, pigments number of leaves, transpiration, dry mass yield.

Bugungi kunda javdar(*secale cereale*) va undan olinadigan mahsulotlarga bo'lgan talabning yuqoriligi, o'z navbatida ularni ishlab chiqarishning yanada jadal suratlar bilan rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun ham hozirgi vaqtda aholining javdar mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida jahon hamjamiyati tomonidan javdar yetishtirish texnologiyasini yanada rivojlantirish choralari ko'rilmogda.

Javdarning vatani Kichik Osiyo, Markaziy Amerika, Eron, Kavkaz, Janubiy Afrika mamlakatlari hisoblansada, asosan Yevropa mamlakatlarida juda ko'plab ekilmogda(Polshada-2,2 mln.ga, Rossiyada-3,5 mln.ga, Ukrainada-0,6 mln.ga). Bu mamlakatlar javdar donini eksport qilish bo'yicha jahonda yetakchi mamlakatlar qatorida turadi. Yaponiya esa javdar donini eng ko'p import qiluvchi mamlakat hisoblanadi. Jahon bo'yicha yetishtirilayotgan javdarning ekin maydoni 9,9 mln.ga o'rtacha hosildorlik 20,3s/ga, yalpi hosili 20,1 mln. t ga teng [4].

Hozirgi vaqtda javdarning yalpi hosildorligini oshirish,uning yangi navlarini yaratish bo'yicha qilinayotgan ilmiy izlanishlarga katta e'tibor berilmogda.

Respublikamiz sharoitida javdar o'simligi kam ekiladi(8ming ga). Shuning uchun bu ko'rsatkichni yuqori qilish, javdarning yangi navlarini yaratish, javdar hosildorligini oshirish va uni kelgusida eksport mahsulotiga aylantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa o'lkamizga xorijdan keltirilayotgan don mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash muhim iqtisodiy ahamiyatga ega [2].

Shunday import qilinayotgan don mahsulotlaridan biri javdar(*secale cereale*) doni hisoblanadi. Javdar doni tarkibida qon aylanishini yaxshilovchi A va PP vitaminlari, makro va mikroelementlar, aminokislotalardan lizin, arginin, treonin hamda oqsillar, uglevodlar, organik kislotalar, mineral tuzlar uchraydi. Javdar doni tarkibida uchrovchi lizin, treonin aminokislotalari to'qimalar o'sishi va qayta tiklanishini ta'minlaydi.Tibbiyot sohasi uchun ham javdar donining ahamiyati juda muhimdir. Tibbiyotda javdar donidan tayyorlanayotgan mavjud preparatlardan

ko'plab xavfli kasalliklarni davolashda foydalaniladi. Masalan har xil onkologik kasalliklar, artrit, arteroz, suyak yallig'lanishi, yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet, bronxial asma, teri kasalliklari, qalqonsimon bez kasalliklariga qarshi muvaffaqiyatli foydalanib kelinmoqda [3].

Qishloq xo'jaligi uchun ham javdar foydali o'simlikdir. Uning poxoli chorva mollari uchun to'yimli ozuqa mahsuloti hisoblanadi. Javdarning bunday foydali xususiyatlarini hisobga olgan holda javdar mahsulotlariga bo'lgan talab yil sayin ortib bormoqda. Mamlakatimizda javdar yetishtirish texnologiyasini keng yo'lga qo'yish, mahalliy sharoitga mos keluvchi serhosil va sifatli don beradigan navlarini yaratish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [2].

Biz hozirgi kunda yuqoridagilarni hisobga olgan holda “Bir yillik javdarning ayrim fiziologik ko'rsatkichlari” mavzusida tadqiqotlar olib bormoqdamiz.

Materiallar va qo'llanilgan metodlar. Dala tajribalari umum qabul qilingan usullar asosida Samarqand viloyatining Jomboy tumaniga qarashli “Ulug' baraka” fermer xo'jaligi dalalarida olib borildi. “Ulug' baraka” fermer xo'jaligi hududining tuproqlari bo'z tuproqli hisoblanib, javdar yetishtirish imkoni mavjud. Tadqiqot obyekti sifatida javdar o'simligining „Vaxsh-116” va „Shalola” navlari tanlandi.

Javdarning „Vaxsh-116” navi qadimgi nav hisoblanib, Davlat reyestridan o'tkazilgan. 1983-yildan sug'oriladigan yerlarda oraliq ekin sifatida tumanlashtirilgan. Kuzgi javdar kuzgi bug'doyga nisbatan 8-10 kun erta yetiladi. O'suv davri navga, qo'llanilgan agrotexnikaga bog'liq holda 179-240 kunni tashkil etadi. Javdarning „Shalola” navi unchalik keng tarqalmagan [5].

Boshqa don ekinlari singari javdarning ham quyidagi rivojlanish fazalari qayd etiladi: unib chiqish, tuplanish, naychalash, boshoqlash, gullash, don pishish. Tajribamizda javdarning fiziologik ko'rsatkichlari yuqoridagi rivojlanish fazalari bo'yicha o'rganildi.

Tadqiqot natijalari va ularning tahlili. Biz tadqiqotlarimizda Samarqand viloyati sharoitida yetishtirilayotgan javdar(*Secale cereale*) navlarining suv almashinuv xususiyatlari va mahsuldorlik ko’rsatkichlarini o’rgandik. Tadqiqot davomida olingan natijalar quyidagi jadvallarda keltirilgan.

1.1-jadval

„Shalola” javdar navining barglaridagi suv miqdori ho’l massasiga nisbatan (%) hisobida.

Rivojlanish fazalari	Shalola								
	Aniqlanish muddatlari								
	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	Kunlik o’rtacha
Tuplanish	81,3	80,1	79,8	78,3	78,8	78,7	78,9	79,5	79,4
naychalash	80,1	79,3	78,4	77,6	77,9	77,4	76,1	77,8	78,1
Boshqolash	78,7	77,8	75,5	74,6	75,1	75,9	74,2	75,7	75,9
Gullash	76,2	76,1	74,1	73,3	74,2	74,0	73,8	75,1	74,6
Sut pishish	74,0	73,9	73,5	72,6	72,2	72,1	72,4	73,4	73,1
Mum pishish	74,3	74,2	74,0	73,2	72,8	72,7	73,0	73,8	73,5

Xulosa qilib aytganda javdarning „Shalola” navining barglaridagi suv miqdori soatlar bo’yicha olinganda eng ko’p ertalabki soat 6:00 da bo’lib, eng kam suv miqdori tushki soat 12:00 da ekanligi aniqlandi. Rivojlanish fazalari bo’yicha barglaridagi suv miqdorining eng ko’p bo’lishi tuplanish fazasiga to’g’ri kelib, eng kam suv miqdori sut pishish fazasida ekanligi o’rganildi. O’simlikning barglaridagi suv miqdori har bir rivojlanish fazasiga o’tganda asta-sekinlik bilan kamayib, oxirgi rivojlanish fazasida bir ozgina oshganligini ko’rishimiz mumkin. Tuplanish fazasida barglardagi suv miqdori kunlik o’rtacha hisoblanganda 79,4 %ni tashkil qilib, naychalash fazasiga nisbatan 1,3 %ga, boshqolash fazasiga nisbatan 3,5 %,

gullash fazasiga nisbatan 4,8 %, sut pishish fazasiga nisbatan 6,3 % , mum pishish fazasiga nisbatan 5,9 % ga ko’pligi aniqlandi.

1.2-jadval

Bir yillik javdar(Secale cereale) „Vaxsh-116” navining barglardagi suv miqdori ho’l massasiga nisbatan (%) hisobida

Rivojlanish fazalari	Vaxsh-116								
	Aniqlanish muddatlari								
	6:00	8:00	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00	Kunlik o’rtacha
Tuplanish	79,2	79,1	78,8	77,6	77,5	77,5	77,8	78,1	78,2
naychalash	77,4	78,2	76,8	76,7	75,5	76,3	76,5	76,9	76,8
Boshqoqlash	75,3	75,2	75,2	74,5	74,3	74,5	74,8	75,1	74,8
Gullash	74,7	74,1	74,9	73,8	73,5	73,3	73,2	74,2	73,9
Sut pishish	74,3	73,3	73,8	73,2	73,1	72,1	72,3	73,8	73,2
Mum pishish	74,5	74,5	74,2	73,9	73,7	73,6	73,8	74,1	74,1

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko’rinib turibdiki, javdarning „Vaxsh-116” navining ham barglaridagi suv miqdori soatlar bo’yicha olinganda eng ko’p ertalabki soat 6:00 da bo’lib, eng kam suv miqdori tushki soat 12:00 da ekanligi aniqlandi. Rivojlanish fazalari bo’yicha barglaridagi suv miqdorining eng ko’p bo’lishi tuplanish fazasiga to’g’ri kelib, eng kam suv miqdori sut pishish fazasida ekanligi o’rganildi. O’simlikning barglaridagi suv miqdori har bir rivojlanish fazasiga o’tganda asta-sekinlik bilan kamayib, oxirgi rivojlanish fazasida bir ozgina oshganligini ko’rishimiz mumkin. Tuplanish fazasida barglardagi suv miqdori kunlik o’rtacha hisoblanganda 78,2 %ni tashkil qilib, naychalash fazasiga nisbatan 1,4 %ga, boshqoqlash fazasiga nisbatan 3,4 %, gullash fazasiga nisbatan 4,3 %, sut pishish fazasiga nisbatan 5,0 % , mum pishish fazasiga nisbatan 4,1 % ga ko’pligi aniqlandi.

„Vaxsh-116” navining barglardagi suv miqdori „Shalola” naviga nisbatan bir ozgina kamligi tadqiqotlarimiz davomida aniqlandi. „Vaxsh-116” navida

tuplanish fazasida barglardagi suv miqdori kunlik oʻrtacha 78.2 % boʻlib, „Shalola” naviga nisbatan 1,2 % , naychalash fazasida 1,3 % , boshogʻlash fazasida 1,1 % , gullash fazasida 0,7 kamligi, sut pishish fazasida 0,1 % hamda mum pishish fazasida esa 0,6 % koʻp boʻlishi tajribalarimizda ilmiy asoslandi.

Tadqiqotlarimiz davomida bir yillik javdarning barglardagi pigmentlar miqdori ham oʻrganilgan boʻlib, olingan natijalar quyidagi jadvallarga joylashtirilgan.

2.1-jadval

Bir yillik javdar(*Secale cereale*) navlarining barglaridagi pigmentlar miqdori

Rivojlanish fazalari	Vaxsh-116 navi			
	Pigmentlar mg/gr			
	Xlorofil „a”	Xlorofil „b”	karatinoidlar	xlorofil a xlorofil b
Tuplanish	3,31	2,52	0,038	1,31
Naychalash	3,42	2,65	0,042	1,29
Boshogʻlash	2,94	2,31	0,049	1,27
Gullash	2,88	2,23	0,051	1,29
Sut pishish	2,75	2,11	0,055	1,30
Mum pishish	2,49	1,88	0,062	1,32
Rivojlanish fazalari	Shalola navi			
Tuplanish	3,23	2,31	0,039	1,41
Naychalash	3,32	2,45	0,043	1,35
Boshogʻlash	2,91	2,25	0,048	1,29
Gullash	2,82	2,17	0,051	1,
Sut pishish	2,82	2,11	0,056	1,31
Mum pishish	2,51	1,99	0,061	1,26

Jadvalda keltirilgan maʼlumotlardan aniqlanishicha oʻrganilgan ikki navning barglaridagi pigmentlar miqdori bir biridan unchalik farq qilmasligi aniqlandi. Pigmentlar miqdori rivojlanish fazalari boʻyicha oʻrganilganda ikkala navda ham xlorofil „a” pigmentlar miqdori boshqa pigmentlarga nisbatan yuqori boʻlishi tajribalarimizda isbotlandi. Eng koʻp xlorofil „a” va „b” pigmentlar miqdori

naychalash fazasiga to’g’ri keladi. „Vaxsh-116” navida naychalash fazasida xlorofil „a” pigment miqdori 3,42 mg, „Shalola” navida 3,32 mg bo’lib, „Vaxsh-116” navidan 0,1 mg ga kam bo’lishi aniqlandi. Shu fazada xlorofil „b” miqdori „Vaxsh-116” navida 2,81 mg, „Shalola” navida 2,73 mg bo’lib, „Vaxsh-116” navidan 0,08 mg kam bo’lishi o’rganildi. Karatinoidlar miqdori boshqa pigmentlarga nisbatan juda oz miqdorda bo’lishi tadqiqotimiz davomida ilmiy isbotlandi.

Javdarning eng muhim fiziologik ko’rsatkichlaridan biri bu transpiratsiya jadalligi hisoblanadi. Tadqiqotlarimizda transpiratsiya jadalligi ham o’rganilgan bo’lib, olingan natijalar quyidagi jadvalga joylashtirilgan.

2.2-jadval

№	Navlar	Transpiratsiya jadalligi, g/m ² s					
		Rivojlanish fazalari					
		Tuplanish	Naychalash	Boshoglash	Gullash	Sut pishish	Mum pishish
1	Vaxsh-116	17,8	18,4	19,0	21,1	22,2	22,3
2	Shalola	16,2	17,9	18,6	20,0	21,8	22,0

Xulosa qilib aytganda transpiratsiya jadalligi ham o’simliklarning suv almashinuv xususiyatini ko’rsatuvchi ko’rsatkichlardan biri hisoblanadi. Yuqorudagi jadvalda keltirilgan ma’lumotlar asosida Vaxsh-116 javdar navi tuplanish fazasida barglarining 1m² barg sathidan 1 soat davomida 17,8 gr suv parlatilgan bo’lsa, Shalola javdar navi barglarida shu muddatda 16,2 gr suv bug’latgan, ya’ni 1- navga nisbatan 1,6 gr kam suv bug’latgan. Naychalash fazasida Vaxsh-116 navi 18,4 gr suv bug’latgan, Shalola navi 17,9 gr suv bug’latgan. Bu fazada Shalola navi birinchi navga nisbatan 0,5 gr kam suv bug’latgan. Boshoglash fazasida esa 0,4 gr, gullash fazasida 1,1 gr, sut pishish fazasida 0,4gr, mum pishish

fazasida 0,3 gr kam suv bug’latgan. Bundan ko’rinib turibdiki Vaxsh-116 navining transpiratsiya jadalligi Shalola naviga nisbatan yuqori ekan. Olib borgan tadqiqotimizda bu jarayonlar ilmiy isbotlangan.

Biz olib borayotgan tajribalarimizda bir yillik javdar navlarining mahsuldorlik ko’rsatkichlari ham o’rganilgan. Bu bo’yicha olingan natijalarimiz quyidagi jadval asosida tushuntirilgan.

2.3-jadval

Bir yillik javdar (Secale cereale) navlarining mahsuldorlik ko’rsatkichlari

No	Navlar	Bir tup o’simlikdagi barg soni(ta)	Boshqoq uzunligi (sm)	Bir dona boshqoqdagi don soni	1000 ta don massasi (gr)	Xosildorlik 1.ga
1	Vaxsh-116	7,5	12,8	72,6	39	55s
2	Shalola	7,6	13,4	75,5	36	52s

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan aniqlanishicha, javdarning Vaxsh-116 navida bir tup o’simlikdagi barglar soni 7,5 tani tashkil qilsa, Shalola javdar navida 7,6 tani tashkil qiladi. Boshqoq uzunligi Vaxsh-116 navida 12,8 sm, Shalola navida 13,4 sm bo’lib, Vaxsh-116 navidan 0,6 sm uzun bo’lishi aniqlandi. Boshqoqdagi donlar soni ham Shalola navida bir ozgina yuqori bo’lib, 75,5 tani tashkil qilsa, Vaxsh-116 navida 72,6 ta bo’lib, Shalola navidan 2,9 taga kam. 1000 ta don massasi va hosildorlik esa Vaxsh-116 navida Shalola naviga nisbatan yuqori bo’lishi aniqlangan. Vaxsh-116 navida 1000 ta don massasi 39 gr bo’lib, Shalola navida 36 gr, ya’ni Vaxsh-116 navining don massasi 3 gr ga ko’p bo’lishi tadqiqotimiz davomida ilmiy isbotlangan.

Xulosa: Biz olib borgan tadqiqotlarimiz davomida shu narsani aniqladikki, bir yillik javdarning „Vaxsh-116” va „Shalola” navlarining fiziologik ko’rsatkichlari bir-biridan biroz farqlanar ekan. „Vaxsh-116” navining barglardagi pigmentlar miqdori, transpiratsiya jadalligi hamda mahsuldorlik ko’rsatkichlari „Shalola” naviga nisbatan yuqori bo’lishi olib brogan tadqiqotlarimiz davomida aniqlandi

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati

1. Marcelo.J.Carena. Editor „Handbook Of Plant Breeding” 2000-y
2. R.Artikova, S.Murodova. „Qishloq xo’jalik biotexnologiyasi” Toshkent-2010-y
3. H.Xushvaqtova. D.Yormatova „O’simlikshunoslik” Toshkent-Ilm-Ziyo-2016-y 48-55-b
4. [http://www.Ziyonet.uz\(kutubxona\)](http://www.Ziyonet.uz(kutubxona))
5. <http://www.bio.cite>